

“BOBURNOMA” ASARINI O‘QITISHDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH

Avezbayeva Jamila Muxtarbayevna
Berdaq nomidagi QQDU assistent-o‘qituvchisi
avezbaeva.jamila82@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337492>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashhur shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarini o‘qitishda fanlararo aloqadan foydalanishning o‘quvchilar bilim saviyasiga yaxshi ta’sir ko‘rsatishi misollar asosida keltirilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: madaniy meros, insoniyat taraqqiyoti, mumtoz adabiyot, haqqoniy ifoda, geografiya, biologiya, etnografiya fanlararo integratsiya

Abstract: In this article examples of how using interdisciplinary connection in teaching the famous king and poet Zahiriddin Muhammad Babur's “Boburnoma” has a positive impact on students' knowledge levels have been presented.

Har bir dars o‘quvchi hayotida unutilmas voqea, fikrida yangi kashfiyot bo‘lib qolmog‘i uchun o‘qituvchi o‘quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchi darajasiga olib chiqish zarur. Bunda o‘qituvchidan yuksak intellektual qobiliyat talab qilinadi. Kelajak avlodlarimiz bo‘lgan yosh avlod o‘rganishi zarur bo‘lgan asarlardan biri “Boburnoma” asaridir.

Qadimiy va boy tarixga ega bo‘lgan xalqimiz jahon tamadduni xazinasini bunyod etish hamda boyitishga ham o‘z munosib hissasini qo‘shgan. Ajdodlarimiz yaratgan boy madaniy va ma’rifiy xazina nafaqat xalqimiz, balki butun insoniyat taraqqiyoti uchun ulkan mayoq bo‘lib xizmat qildi.

Zahiriddin Muhammad Bobur Sharq xalqlari tarixida faqatgina shoh, sarkarda, Hindistonda Boburiylar sulolasining asoschisi sifatida emas, balki buyuk olim, shoir, tarixchi, sayyoh, geograf, o‘zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyondasi sifatida o‘chmas iz qoldirgan. Boburning “Boburnoma” asari uning hayoti va ijodini o‘rganishda muhim manba bo‘lib hisoblanadi. Ushbu asar XV asr oxiri XVI asr boshlaridagi O‘rta Osiyo, Afg‘oniston va Hindiston tabiati, xalqlari tarixi, har bir tasvirlanayotgan hududning geografik o‘rni, iqlimi, o‘simliklari, qazilma boyliklari, hayvonot dunyosi va umuman Boburning Farg‘ona vodiysida o‘tgan yoshlik yillaridan to Hindistonda podsholik qilgan yillarigacha bo‘lgan voqea-hodisalarni o‘z ichiga olgan tarixiy-memuar asardir. Asar juda sinchkovlik bilan yozilgan bo‘lib, unda har bir yil voqealariga, notanish urf-udumlar, o‘simlik va hayvonlar haqida keng va to‘liq ma’lumot beriladi.

“Boburnoma”dagi voqealar bayoni aniq, ixcham va lo‘nda, ta’sirchan, eng muhimi hayotiy haqiqatga mos va muvofiqligi bilan e’tiborlidir. Muallif voqealar bayonida tabiat tasviriga, ayrim joylar tavsifiga jiddiy ahamiyat beradi. “Boburnoma”da O‘rta Osiyo, Afg‘oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, toponimikasi, geografiyasi, biologiyasi va etnografiyasiga oid muhim ma’lumotlar berilgan. Bobur qaysi bir shahar, viloyat yoki mamalakat haqida fikr yuritsa, o‘sha joyning iqlimi, ob-havosi, qanday kasalliklar ko‘p uchrashi, tabobati, odamlarining fe‘l-atvori, turmush tarzi haqida batafsil to‘xtalib o‘tadi. Shuningdek, asardan hayvonot (oq kiyik, bug‘u, maral, yovvoyi quyon, tulki, maymun, cho‘chqa, fil, karkidon); parranda (qirg‘ovul, g‘oz, tovuq, qilquyruq, o‘rdak, turna, qarqara, uqor-qora turna, qo‘ton-oq turna); baliq va nabotot olamiga oid qiziqarli ma’lumotlar ham o‘rin olgan. Bobur o‘zi bilgan hududlarning hayvonot dunyosini, jumladan ovlanadigan hayvonlarini ham maroq bilan tasvirlaydi. Masalan, Kobul viloyati tumanlaridan Nijrov tog‘larida ro‘bayi parron bo‘lur. “Ro‘bayi parron bir jonivordur, mushukdin ulug‘roq, ikki qo‘li bila ikki butining orasida pardadur, shappara (ko‘rshapalak)ning qanotidek doim keltirurlar edi. Derlarkim, yig‘ochdin yig‘ochga nishebga boqa bir gaz otimi uchar. Men xud uchqonini ko‘rmadim. Yig‘ochqa qo‘yduk, chust yormashib chiqti, andin quvladilar, qanotini yoyib, uchqandek etib, beozor tushti”. [Z.M.Bobur. Boburnoma. 2020:120]

Dars jarayonida o‘quvchilarga savollar bilan murojaat qilib boriladi.

1. Shappara qushi haqida nimalar bilasiz, uning boshqa qushlardan ajralib turadigan qanday tomonlari bor? (Zoologiya fani bilan bog‘laymiz)

Bu tog‘larda lucha qushi ham bo‘lur, bu qushni buqalamun derlar, boshidin quyrug‘igacha besh-olti muxtalif rangi bor, kabutarning bo‘ynidek barroqtur, ulug‘ligi kabki daricha bo‘lg‘ay, g‘olibu Hiduston kabki darisidur. Ul ajab nima rivoyat qildilar, qish bo‘lg‘och, tog‘ domonlarig‘a tushar, agar ushursalarkim, uzum bog‘idin o‘tsa, yana aslo ucha olmas,tutarlar. Yana bir sichqon Nijrovda bo‘lur emish, muni mushkin (mushkin sichqon) derlar. Mushk idi andin kelur emish. Ani men ko‘rmaydurmen.” [Z.M.Bobur. Boburnoma. 2020:135]

1. Lucha qushi (buqalamun) haqida ma’lumot to‘plang, xohlovchilar rasmini chizib keling. (Zoologiya fani bilan bog‘laymiz)

Asarda o‘simliklar olami haqida ham nodir ma’lumotlar jamlangan. Jumladan adib Afg‘onistondagi Dashti Shayxda o‘ttiz uch xildagi bir-birini takrorlamaydigan lola turlari haqida gapiradi. Kobul atrofidagi Gulbahor degan joydagi lolalarni sanatganida, u yerdan 34 xil lolani keltiradilar.

Lola guli haqida ma’lumot (Botanika fani bilan bog‘laymiz):

Lola (tulipa) – loladoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘simlik turkumi, manzarali ekma gul. Yer yuzida uning 1400ga yaqin, jumladan Yevroosiyoda 100dan ortiq, O‘rta Osiyoda 64 turi tarqalgan. Lolalar piyozli bahoriy o‘simlik hisoblanadi, gulchilikda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko‘pgina mamlakatlar qatorida Niderlandiyada va O‘rta Osiyoda lola ko‘proq yetishtiriladi. O‘zbekistonning adir va tog‘larida lolaning yovvoyi 25 turi o‘sadi. O‘zbekiston FA Botanika bog‘ida lolaning 60ga yaqin xili o‘stiriladi.

Bugungi kunda O‘shdagi Sulaymon tog‘ida hammaning diqqatini tortib, xalq orasida “Oq uy”(oq g‘ishtdan qurilgani sabab) nomi bilan mashhur bo‘lgan Bobur hujrasi deb atalinib kelinadi. “Boburnoma”da ham qadimiy shaharlardan biri bo‘lgan O‘sh haqida ham qimmatli ma’lumotlar keltirilgan: “Yana biri O‘sh shaharchasidir. Andijonning sharqqa moyilroq sharqi janubiy tarafida. Andijondan to‘rt yig‘ochlik yo‘ldir. Havosi yaxshi, oqar suvi mo‘l. Bahori juda yaxshi bo‘ladi. O‘shning fazilati haqida ko‘p ovozarlar bor. Qo‘rg‘onning sharqi-janubida bir ko‘rkam tog‘ qad rostlagan, Baroko‘h deb nomlanadi. Bu tog‘ning cho‘qqisida Sulton Mahmudxon bir hujra slogan. U hujradan quyiroqda, ushbu tog‘ning tumshug‘ida to‘qqiz yuz ikkinchi yili (milodiy 1497 yilga to‘g‘ri keladi. –muallif) men bir ayvonli hujra soldirdim”. Sulaymon tog‘ining cho‘qqisida qad rostlagan va bugungi kunda “Bobur hujrasi” yoki “Oq uy” deb nom olgan inshoot kimga taalluqli ekanligi haqida har xil ma’lumotlar uchraydi. Navoiyshunos olim Zuhridin Isomiddinovning “Ona yurtim – Qirg‘iziston, O‘sh...” deb nomlangan kitobida bu haqida juda qiziqarli ma’lumotlar keltirilgan. Yana tarixchi va etnograf Shavkat Otaxonov esa bu hujrani Bobur qurdirgan degan fikrni olg‘a suradi.

1. Bugungi kunda O‘sh shahri aholisi va mehmonlari uchun ziyoratgoh maskaniga aylangan, Sulaymon tog‘iga chiqqan kishi uni ziyorat qilmasdan qo‘ymaydigan, “Bobur hujrasi” sifatida mashhur bo‘lgan bu inshootni aslida kim qurdirgan? “Boburnoma”da berilgan ma’lumotlar va geografik bilimlaringizga tayanib, internet ma’lumotlaridan foydalangan holda bunga yechim topishga harakat qiling. (Geografiya fani bilan bog‘laymiz) [Ilyosxo‘ja Bekmirzayev 2021:24]

2. So‘z borayotgan bu tog‘ nima uchun Sulaymon tog‘i deb nomlangan?

Tarix va adabiyot fanlaridan olgan bilimlaringizga tayanib buni izohlashga harakat qiling (Tarix fani bilan bog‘laymiz).

Asarda biror tarixiy voqea bayonidan oldin yoki bayon jarayonida chekinilib, shu voqea yuz berayotgan joy tasvirlanadi. Natijada o‘quvchi nazarida Bobur zamonidagi Movarounnahr, Xuroson, Afg‘oniston, Hindiston o‘lkalari, ulardagi ko‘plab viloyatlar, shahar va qishloqlarning tugal manzarasi: yer-suv va tog‘- u

cho‘llari, dala-dashtlari, bog‘-rog‘lari, ekinzorlar, ob-havosi, nabototi, odamlari, qabila va xalqlarning urf-odati, turmush tarsi, kiyinishi, ovqatlari, tili, shevasigacha namoyon bo‘ladi. Binobarin bunday o‘rinlarda Bobur nafaqat iste‘dodli shoir va yozuvchi, ayni paytda sinchkov va bilimdon olim, geograf, etnograf, tabiatshunos, tilshunos, san‘atshunos sifatida ham ko‘rinadi. San‘atkor adib joylar tasvirida kichik tafsilotlarni ham e‘tibordan qochirmaydi, viloyatlar, shahar, qishloqlar manzarasini gavalantiruvchi go‘zal, realistik lavhalar chizadi. Andijon, Samarqand va boshqa shaharlar tasviri bunga yorqin misoldir. Andijon tasviri: “Yetti pora qasabasi bor, beshi Sayhun suyining janub tarafida, ikki shimoli jonibida. Janubiy tarafidag‘i qasabalar bir Andijondurkim, vasatta voqe bo‘lubtur. Farg‘ona viloyatining poytaxtidur. Oshlig‘i vofir, mevasi farovon, qovun va uzumi yaxshi bo‘lur. Qovun mahalida poliz boshida qovun sotmoq rasm emas. Andijonning noshpotisidin yaxshiroq noshpoti bo‘lmas. Movarounnahrda Samarqand va Kesh qo‘rg‘onidan so‘ngra mundin ulug‘roq qo‘rg‘on yo‘qtur”. Viloyatning eng kata shahri va poytaxti – Andijon tasviri g‘oyat jonli va badiiy tasvir vositalariga boydir. Samarqand tasviri esa bundan ham jozibador tarzda ifodalanadi. Tasvirda ajdodlarinin g shon-shuhrati bilan burkangan bu ulug‘vor shaharga nisbatan Boburda o‘zgacha bir mehr va e‘zoz balqib turganligini ko‘rishimiz mumkin. “Rub‘i maskunda Samarqandcha latif shahr kamroqdur. Beshinchi iqlimindur... Shahri Samarqanddur, viloyatini Movarounnahr derlar. Hech yog‘iy qahr va g‘alaba bila munga dast topmag‘on uchun baldai mahfuza derlar. Ma‘muraning kanorasida voqe bo‘lubtur. Sharqi Farg‘ona va Qoshg‘ar, g‘arbi Buxoro va Xorazm, shimoli Toshkand va Shohruhiyakim, Shosh va Banokat bitirlar, janubi Balx va Tirmiz”. Bobur Samarqandning ajab orasta shaharligiga, o‘ziga xos bozoriga hayron qoladi, Samarqand qog‘ozi va qirmizi baxmali, asrlar osha jahonni lol qoldirib kelayotgan novvoyligi va oshpazligi muallifning tahsiniga sazovor bo‘ladi. [Z.M.Bobur. Boburnoma. 2020:165]

1. Andijon va Samarqand shaharlari haqida bilgan ma‘lumotlarni, ya‘ni bugungi kundagi joylashgan o‘rni, iqlimi, ob-havosi, o‘simliklar dunyosi va xalqining turmush tarsi, ko‘proq nimalar bilan shug‘ullanishlari haqida yozib kelish topshiriq qilib beriladi.

O‘quvchilarning ijodiy tafakkurini o‘stirish, mustaqil ilm egallash ko‘nikmalarini rivojlantirishda ularning o‘zlarida bor bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malakalarini yangi vaziyatda qo‘llashda munozarali savollar tashlab boorish alohida ahamiyatga ega. Bu kabi savol va topshiriqlar o‘quvchilarning ijodiy izlanish, mantiqiy fikr yuritishini rivojlantirish va qo‘shimcha bilim olishga bo‘lgan intilishlarini orttiradi.

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 3.M.Бобур. Бобурнома. – Тошкент: “Ijod – Press”, 2020
2. Biz bilgan va bilmagan Bobur. Ilyosxo‘ja Bekmirzayev. 2021
3. Bobur va uning avlodlari Turg‘un Fayziyev
4. O‘z.M.E. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil